

7_23.

<https://www.researchgate.net/publication/350427658> Operation of the Cascade of Pumping Stations of the Karshi Main Canal

5. Results of field tests of the pumping station of the Karshi main canal Oleg Glovatskii, Asror Yangiev, Naira Nasyrova, Alexander Gazaryan, D.Adjimuratov1, Sh. Azizov1 (CONMEDCHYDRO-2021) (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0113299>

6. O.Glovatsky, O.Azizov, F.Bekchanov, A.Gazaryan, M.Shomayramov, N.Ismailov Diagnostic tests of vertical pumps modernized pump stations // International Scientific Conference «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering», (CONMEDCHYDRO-2020) DOI 10.1088/1757-899X/883/1/012032

7. Oleg Glovatsky, Rustam Ergashev, Azamat Saparov, Mustafu Berdiev and Bobur Shodiev Cavitation-abrasive wear working collectors of pumps // (FORM-2020) DOI 10.1088/1757-899X/869/4/042006

8. A Dzhurabekov, Sh Rustamov, N Nasyrova, J Rashidov Erosion processes during non-stationary cavitation of irrigation pumps // E3S Web of Conferences 264, 03016 (2021) (CONMECHYDRO – 2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403016>

OCHIQ O‘ZANLARDA NOTEKIS HARAKATNI O‘RGANISHDA QO‘LLANILADIGAN ASOSIY TUSHUNCHALAR

Madiyarov A.A., Iqlasbaev A.R.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ochiq o‘zanlarda notekis harakatni o‘rganishda qo‘llaniladigan asosiy tushunchalar, prizmatik o‘zan, o‘zan tubi nishabligi, normal chuqurlik, kritik chuqurlik, kritik nishablik, ochiq o‘zandagi notekis harakat uchun suv sarfini hisoblash ifodasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar. ochiq o‘zan, o‘zanning ko‘ndalang kesimi, nishablik, prizmatik o‘zan, normal chuqurlik, kritik chuqurlik, kritik nishablik.

Prizmatik o‘zanda ko‘ndalang kesim shakli o‘zan uzunligi bo‘yicha bir xil shaklda o‘zgaras bo‘ladi. Bu holda ko‘ndalang kesim yuzasi (ω) faqat chuqurlik (h) ga bog‘liq bo‘ladi, ya‘ni $\omega = f(h)$ bo‘ladi.

Ma‘lumki, ko‘ndalang kesim shakli o‘zgaras bo‘lishi uchun oqim uzunligi bo‘yicha o‘zan devorining qiyaligi $m = \text{const}$ hamda o‘zan tubi bo‘yicha kengligi $v = \text{const}$ bo‘lishi kerak. Trapetsiya shaklidagi ko‘ndalang kesimli kanal prizmatik o‘zanga yorqin misol bo‘ladi (1-rasm).

1 – rasm. Trapetsiya shaklidagi ko‘ndalang kesimli kanal

Prizmatik bo‘lmagan o‘zarlarda ko‘ndalang kesim shakli oqim uzunligi bo‘yicha o‘zgaruvchan bo‘ladi, yani ko‘ndalang kesim yuzasi (ω) faqat chuqurlik (h) ga bog‘liq bo‘lmay, balki v va m ga ham bog‘liq bo‘ladi. Biz keyingi mavzularda notekis harakatni o‘rganishda ko‘proq prizmatik o‘zanga murojaat qilamiz.

2-rasm. O'zan tubi nishabligiga bog'liq holda ochiq o'zanlar: a) to'g'ri nishabli o'zan $i > 0$; b) gorizontal o'zan $i = 0$; v) teskari nishablikka ega bo'lgan o'zan $i < 0$

Yuqorida keltirilgan nishablik turlaridan birinchisi amalda ko'p uchraydi. Shu tufayli keyingi mavzularda $i > 0$ sharti bajarilgan holatni batafsil o'rganishga harakat qilamiz.

Me'yoriy (normal) chuqurlik. Ochiq o'zandagi me'yoriy (normal) chuqurlik shunday chuqurlikki, unda berilgan suv sarfi (Q) o'zanning ko'ndalang kesimidan tekis harakat shartini bajargan holda oqib o'tishi kerak. Me'yoriy chuqurlikni h_0 bilan belgilaymiz. Quyida me'yoriy chuqurlikni dimlanish va pasayish egri chiziqlarida ko'rib chiqamiz. Dimlanish egri chizig'ida me'yoriy chuqurlik o'zandagi mavjud chuqurlikdan kichik bo'ladi (3 - rasm). Demak, $i > i_r$ sharti bajarilganda, $h_0 < h$ bo'ladi. Chunki bu erda i_r tekis harakat deb faraz qilinganda kuzatiladigan suv sathi nishabligidir.

3-rasm. Me'yoriy chuqurlikning dimlanishi

Pasayish egri chizig'ida yuqoridagining aksi bo'ladi (4 - rasm). Mazkur holatda $i < i_r$ sharti bajarilib, $h_0 > h$ bo'ladi. Demak, pasayish egri chizig'ida normal chuqurlik (h_0) haqiqiy chuqurlik (h) dan katta bo'ladi.

4-rasm. Me'yoriy chuqurlikning pasayishi

Ochiq o'zandagi notekis harakat uchun suv sarfini hisoblash ifodasi. Oqimning me'yoriy chuqurlik (h_0) ga mos keladigan barcha gidravlik elementlarini belgilashda "0" indeksni qo'yamiz. Yuqorida aytilganlardan ma'lum bo'ldiki, me'yoriy chuqurlikda $i_g = i = i_r$ bo'lishi kerak.

Shu tufayli suv sarfi (Q) ni ochiq o'zandagi tekis harakat ifodasi bilan aniqlash mumkin, ya'ni:

$$Q = \omega_o \cdot C_o \sqrt{R_o} \cdot i = K_o \sqrt{i}$$

bu yerda: $K_o = \omega_o \cdot C_o \sqrt{R_o}$ bo'lib, ω_o , C_o , R_o , va K_o kattaliklar me'yoriy chuqurlikka tegishlidir.

Oxirgi ifoda $i > 0$ sharti bajarilganda o'rinlidir, chunki $i < 0$ va $i = 0$ shartlari bajarilganda o'zanda tekis harakat kuzatilmaydi.

Yuqoridagi keltirilgan kritik chuqurlik va kritik nishabliklarni "qirqimning solishtirma energiyasi" tushunchasi bilan tanishganimizdan so'ng o'rganish qulaydir.